

A IMPORTÂNCIA DA SONDAGEM SPT NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ciências Exatas e da Terra, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

THE IMPORTANCE OF THE SPT SURVEY IN CIVIL CONSTRUCTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7255809

Cintia Cibele Chaves Lima¹

Larissa Gomes Maia²

Francisco Gonçalves da Silva Neto³

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos de execução na de sondagem a percussão SPT, definindo os fatores relevantes e imprescindíveis para um estudo de solo de qualidade, para assim oferecer dados confiáveis para a tomada de decisão no projeto estrutural da obra. Para alcançar os objetivos foi desenvolvida uma revisão da sondagem a percussão SPT, problemas causados durante os estudos de sondagem. Por meio da pesquisa bibliográfica foi realizada uma revisão em diversos autores, que foi possível levantar dados relacionados ao tema. Os resultados da pesquisa permitiram identificar a importância de realização de sondagem a percussão SPT, antes da fundação de qualquer obra independentemente de seu porte através de mão de obra especializada, e equipamentos adequados seguindo as normas vigentes para a realização de estudos geotécnicos para não vir a causar danos aos projetos

estruturais da obra, seja pela não realização do estudo ou por interpretação incorreta dos dados. Conclui-se que os estudos de sondagem a percussão é de extrema relevância no âmbito da construção civil, pois contribuirá com os profissionais da engenharia para a prevenção e resolução de problemas que possam ocorrer na fundação do projeto de edificação, trazendo assim maior segurança e qualidade aos serviços de edificações.

Palavras-chaves: Construção Civil; Sondagem a Percussão SPT; Fundações e Solo

ABSTRACT

The present work aims to present the execution procedures in the SPT percussion drilling, defining the relevant and essential factors for a quality soil study, in order to offer reliable data for decision making in the structural design of the work. To achieve the objectives, a review of the SPT percussion sounding was developed, problems caused during the drilling studies. Through the bibliographic research, a review was carried out in several authors, which made it possible to collect data related to the topic. The research results allowed us to identify the importance of carrying out a SPT percussion sounding, before the foundation of any work, regardless of its size, through specialized labor, and adequate equipment, following the current norms for carrying out geotechnical studies in order not to come to cause damage to the structural designs of the work, either by not carrying out the study or by incorrect interpretation of the data. It is concluded that percussion sounding studies are extremely relevant in the field of civil construction, as it will contribute to engineering professionals for the prevention and resolution of problems that may occur in the foundation of the building project, thus bringing greater safety and quality. to building services.

Keywords: Construction civil; SPT Percussion Sounding; Foundations and Soil

1 – INTRODUÇÃO

A área da engenharia civil conta com alguns métodos de análise de solo, sobretudo a sua resistência. A Sondagem Penetration Test (SPT) é um dos métodos mais utilizados nos estudos geotécnicos do solo.

Portanto esta é a primeira fase de toda obra a ser executada, sendo a investigação indispensável para projetos de obras de diferentes portes, pois o estudo de caracterização do solo permitirá saber a sua resistência, nível de água. Além de disso pode economizar nos gastos e trazer benefícios a obra, evitando assim patologias oriundas da falta de estudo do solo.

A sondagem utilizada com mais frequência no Brasil é a sondagem de percussão, através da qual realiza-se a sondagem SPT. Pois é a partir desta sondagem que se define o tipo de fundação de uma obra, levando a um certo padrão de segurança e qualidade da edificação.

Schnaid et.al (2012) a sondagem SPT é a ferramenta mais popular e econômica para estudos de investigação geotécnica.

Brito e Lima apontam que este tipo de sondagem é de suma importância para qualquer tipo de obra.

A (NBR6484/92020) é a norma regulamentadora do ensaio, esta norma SPT, seu objetivo é reconhecer o tipo de solo que será edificado a obra, bem como sua resistência e o nível de água existente.

A falta de estudos de sondagens geotécnicas poderá ocasionar o surgimento de patologias nas obras, esses problemas podem ser observados em diversas obras tanto nacional como internacional (Milititsky et.al 2015).

Portanto é a partir dos estudos geotécnicos do solo que pode-se determinar qual é o tipo de fundação que será executado no solo analisado. Logo a investigação geotécnica do solo é uma necessidade no âmbito da construção civil, portanto o presente trabalho busca a partir do estudo de revisão bibliográfica apresentar a sondagem por percussão SPT e a sua importância no âmbito da construção civil.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância da realização da testagem do solo a partir do teste de SPT, detalhando processo de realização do mesmo e a necessidade de realização na construção civil, tendo os seguintes objetivos específicos; realizar a indicação da maneira apropriada para a execução da sondagem de solos na construção civil; detalhar a forma correta para a realização da testagem de SPT.

2 – METÓDOS

O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa constitui-se de um estudo de revisão bibliográfica com fins de apresentar a importância da realização dos estudos de solo, com ênfase na sondagem SPT, apresentando os métodos e a execução da técnica e problemas apresentados pela falta de realização da sondagem geotécnica do solo.

Assim poderá obter dados que demonstre a importância da sondagem SPT na construção civil.

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Estudo do solo – Sua Necessidade e Importância para as Edificações.

A ABNT NBR 6162/2019 especifica no item 4.1 com relação as investigações geológicas e geotécnicas, a determinação em relação ao reconhecimento inicial do solo, em relação a elaboração dos projetos para a previsão do desempenho das fundações. Os aspectos a serem considerados são:

- Visita ao local;
- Feições topográficas e eventuais indícios de instabilidade de taludes;
- Índices da presença ou não de aterro na área;
- Indícios de contaminação do subsolo por material contaminante lançado no local, ou decorrente do tipo de ocupação anterior, e

- Prática local de projeto e execução de fundações.

Estado das construções vizinhas peculiaridades geológicas – geotécnicas na área, tais como presença de afloramento rochoso nas imediações, áreas brejosas e minas d'água.

Schinaid e Odebrecht (2015), apontam que a abrangência da investigação depende dos fatores que estão relacionados ao meio físico, a complexidade da obra e os fatores de risco, determinando assim a estratégia que será adotada no projeto, pois este projeto de acordo com os autores deve ser realizado por um engenheiro geotécnico experiente.

Pereira (2018) diz que o projeto de uma fundação não pode ser realizado corretamente sem que haja a realização da sondagem do solo, pois é a partir da sondagem que se determina suas propriedades físicas.

Os estudos de sondagem devem fornecer informações do subsolo a ser edificado, estas informações consistem em: espessura e dimensão de cada camada do solo até a camada que será aprofundada; existência e posição do nível de água do solo; profundidade da camada rochosa de acordo com o amostrador; propriedades como permeabilidade e compressibilidade e resistência do cisalhamento, Pereira (2018).

Brito e Lima (2018), As investigações geotécnicas são de extrema importância em qualquer tipo de obra na engenharia civil pois possibilita a compreensão dos fenômenos geológicos que formam a crosta terrestre.

Brito e Lima (2018), os dados obtidos nos ensaios de campo e suas interpretações, e devem ser realizadas por geólogos e engenheiros geotécnicos são extremamente fundamentais para a elaboração de projetos.

Schnaid (2012). Sendo o solo o meio de que irá suportar as cargas das edificações sua caracterização e o seu comportamento são essenciais para solucionar problemas.

4 – SONDAGEM DE ENSAIO SIMPLES A PERCUSSÃO E SUAS IMPORTÂNCIA NAS EDIFICAÇÕES

As exigências do mercado na construção civil deixam cada vez mais competitivo o mercado de edificações. Neste caso atualizações e inovações são imprescindíveis para que um projeto seja executado com segurança e qualidade.

Partindo deste sentido, os ensaios geotécnicos de estudo do solo, permite ao engenheiro responsável pelo estudo obter informações de extrema relevância sobre o solo a qual será executada a obra.

Portanto fazer os estudos de sondagem SPT é extremamente relevante para a edificação independente do tipo e porte.

Silva (2021) diz que este estudo permite- se conhecer o estrato rígido ao qual a fundação irá se apoiar, segurando a sustentação, com fins de estabilidade e segurança da obra.

Segundo o Manual De Sondagem (2013), a sondagem tipo SPT serve para medir a fundura do nível de água do solo; para estimar a sua resistência, para saber o tipo de solo existente em um terreno; para saber onde termina o solo e começa a rocha e para saber a grossura de cada camada de solo.

Neste caso conhecer os princípios dos estudos geotécnicos é de fundamental importância para os profissionais da engenharia civil pois os dados obtidos no teste de sondagem do solo fornece informações indispensáveis para que as edificações tenham uma estrutura de qualidade.

SPT é a sigla de origem inglesa standard Penetration Test, ou seja, é um teste padrão para a penetração no solo, este teste estabelece a relação do número de golpes que são aplicados sobre o amostrador bem como estabelece a resistência do solo estudado.

O ensaio a percussão SPT é reconhecido devido seu índice de resistência conhecido como NSPT é o que mais se destaca dentre os métodos de ensaio geotécnicos do solo, isto está relacionado a sua praticidade e precisão nos resultados, além do custo benefício.

Diante do exposto o ensaio simples a percussão para reconhecer o solo onde será edificado a obra é o método mais utilizado nos estudos geotécnicos realizados no Brasil.

ABNT NBR 6484/2020 diz que: Através do ensaio simples de reconhecimento do solo é possível que o engenheiro geotécnico através de uma análise tátil e visual consiga identificar classificar as características do solo em que será realizada a obra.

Dentre as características analisadas estão: granulometria; plasticidade; cor e a origem do solo, pois esta classificação deve ser de acordo com a profundidade das camadas do solo.

Os dados coletados no ensaio SPT além de definir a profundidade e a espessura de cada camada do solo traz informações que permite o engenheiro definir o perfil geotécnico do terreno e através das informações tomar decisões mais assertivas no projeto.

A classificação do solo segundo está dividida em quatro tipos que são: areia, silte, argila e rocha. Dentre eles a areia é a que mais apresenta granulometria e a argila é a que possui menor quantidade. O site pode se dizer que possui uma granulometria média

Dentre os quatro tipos de solo a rocha é o mais sólido consequentemente impermeável e de maior resistência.

Quanto mais eficiente for o ensaio melhor será a sua qualidade para o projeto. A eficiência perfeita é 100% No Brasil a eficiência média está em torno de 76% (MANUAL DO SONDADOR,2013, P.83)

Ainda segundo o manual a forma de fazer o SPT ou as condições dos equipamentos utilizados na sondagem podem alterar os resultados do SPT. Influindo assim no valor do N_{sPT} .

Pois através de um estudo minucioso das características do solo é possível definir a fundação adequada ao solo estudado.

Neste sentido realizar o estudo de sondagem SPT é extremamente decisório na garantia da segurança das edificações. Pois através de um estudo minucioso das características do solo é possível definir a fundação adequada ao solo estudado.

Figura 1 – Estrutura de percussão

Fonte: <https://www.frankesustentabilidade.com.br/2013/10/tiposde-solos-e-investigacao-do.html>

4.1 Tipos de Sondagens

4.1.1 Sondagem a Trado

A sondagem a trado é um método para investigações geológica e geotécnicae faz uso de trado que pode ser do tipo concha ou helicoidal.que podem ser manuais ou mecânicos. O uso deste método de sondagem possibilita a identificação dos horizontes do solo bem como a profundidade do nível d' água.

Pereira (2018) diz que os métodos de sondagem a trado empregados na sondagem de percussão são utilizados em solos argiloso mesmo que esteja abaixo do nível da água.

Figura 2 – Sondagem a trado manual

Fonte:<https://www.aliancasondagens.com.br/sondagemtrado-manual>

4.1.2 Sondagem Rotativa

Sondagem rotativa é o método de investigação do solo usado para a coleta de materiais rochosos.

- Sondagem Mista: Método utilizado tanto na sondagem a percussão como na sondagem rotativa em um mesmo furo, pois este método possibilita o matacão e prosseguir com a busca dos resultados de NSPT.
- Sondagem a Percussão: este é o método de investigação que consiste no simples reconhecimento do solo que usa as ferramentas de trado ou trépano acompanhado pelo ensaio Standart Penetration Test (SPT). Este método identifica a determinação da resistência NSPT. Sendo este o método de investigação geológico geotécnico o norteador para o estudo a qual se propôs este trabalho.

Figura 3 – Equipamento de sondagem rotativa

Fonte:

<https://www.geoscan.com.br/blog/tipos-desondagem-do-solo/>

A escolha do método de sondagem depende da necessidade do tipo de solo ou da edificação da obra que será executada no local.

NBR 6122/2019, especifica que para qualquer edificação deve ser feita uma campanha de investigação geológica preliminar no mínimo por sondagem a percussão (com SPT), devendo esta visar a determinação da estratigrafia e a classificação dos solos, a posição do nível d' água a medida do índice de resistência N_{sPT} de acordo com a NBR 6448/2020.

5 – PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO SPT DE ACORDO A NBR 6484:2020

A NBR6484:20 substituiu a NBR6484:2001. A nova norma trouxe as novas recomendações: irrecomendação de obturação dos furos, após a realização da sondagem; inclusão da nova faixa de consistência para solos argilosos; atualização dos critérios de paralisação; inserção sobre quantidade e localização de furose a incorporação do sistema mecanizado para a aplicação de golpes.

Os procedimentos do ensaios geotécnicos a percussão SPT, devem ser realizados de acordo a normam regulamentadora NBR6484 ;2020, esta tambem especifica os equipamentos utilizados na realização da sondagem de reconhecimento simples., equipamentos

Outras normas que orientam os procedimentos da sondagem SPT para os estudo do solo são :

- NBR 8036/ 1983: norma trata da programação da sondagem, bem como da disposição e profundidade dos furos no método de sondagem simples;
- NBR 9603/2015 ; estabelece os requisitos para a execuçãodo método de sondagem a trado;
- NBR 15492/ 2007: Estabelece critérios referentes a sondagem de solos e rochas , equipamentos utilizados e metodos de perfuração, alem de

sondagens ambientais;

- NBR 8036/1983: programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios;

De acordo com a NBR 6484:2020, o processo de realização pode ser manual ou mecanizado. Os equipamentos utilizados para a realização do ensaio geotécnicos são:

- sistema de sondagem manual: torre com roldana, moitão e corda; tubos de revestimento; hastes de perfuração/ cravação; trado concha ou cavadeira manual; trado helicoidal; trépano/ peça de lagem; amostrador padrão; cabeça de bater; martelo padronizado; medidor de nível de água; metro de balcão ou trena; recipientes para amostras; bomba d'água centrífuga motorizada; caixa d'água ou tambor com divisória interna para decantação e ferramentas gerais necessárias para a operação.
- Sistema de sondagem mecanizada; perfuratriz rotativa; tubos de revestimentos; haste de perfuração/ cravação; trado oco; trado helicoidal contínuo; tricône; amostrador- padrão; cabeça de bater; martelo automático; metro de balcão ou trena; recipientes para amostras e ferramentas gerais necessárias para a aparelhagem.

De acordo com NBR 6484/20, os requisitos para atender o sistema manual são:

Torre: Torre de aço, desmontável, apoiada em quatro pontos. Um dos apoios deve prever a forma de atingir o topo da torre para instalação de roldanas. A torre deve prever a utilização de uma roldana que suspenda o martelo para a realização do ensaio SPT, podendo esta ser utilizada para outras manobras. A torre pode prever a utilização de moitão ou cadernal para servir de auxílio nas manobras com as hastes. É permitido o uso de sarilho ou guincho manual para auxílio nas manobras, com exceção do momento de levantamento do martelo para a realização do ensaio SPT;

Tubos de revestimento: Os tubos de revestimento devem ser de aço, com diâmetro nominal interno mínimo de 63,5 mm e máximo de 165 mm, contendo segmentos emendados por luvas;

Hastes de cravação: As hastes de perfuração e de cravação do amostrador - padrão devem ser constituídas de aço com diâmetro nominal interno de 25 mm ($D = 33,4 \text{ mm} \pm 2,5 \text{ mm}$ e $D = 24,3 \text{ ext int mm} \pm 2,5 \text{ mm}$) massa teórica de 3,23 kg/m, acopladas por roscas e luvas em bom estado, devidamente atarraxadas, formando um conjunto retilíneo, em segmentos de 1 000 mm ($\pm 10 \text{ mm}$) e/ou 2 000 mm ($\pm 10 \text{ mm}$);

Cavadeira Manual: O trado-conha deve ter diâmetro compatível com o tubo de revestimento;

Trado helicoidal: o diâmetro interno do tubo de revestimento deve estar compreendida entre 5 mm e 7 mm, a fim de permitir sua operação dentro do tubo de revestimento de modo que o amostrador padrão desça livremente dentro da perfuração;

Trépano: O trépano ou peça de lavagem deve ser constituído por peça de aço, com largura mínima de $(62 \pm 5) \text{ mm}$, diâmetro nominal de 25 mm, terminada em bisel e dotada de duas saídas laterais para água;

Amostrador padrão: Padrão O amostrador-padrão, de diâmetro externo de $(50,8 \pm 2) \text{ mm}$ e diâmetro interno de $(34,9 \pm 2) \text{ mm}$;

Cabeça de bater: A cabeça de bater da composição de cravação, que vai receber o impacto direto do martelo, deve ser constituída por tarugo de aço de $(88 \pm 10) \text{ mm}$ de diâmetro, $(90 \pm 10) \text{ mm}$ de altura e massa nominal entre 3,5 kg e 4,5 kg;

Martelo padronizado para cravação do amostrador: O martelo padronizado deve consistir em uma massa de ferro de forma prismática ou cilíndrica, tendo encaixado, na parte inferior, um coxim de madeira dura (peroba rosa ou equivalente). Devem constar:

o martelo maciço deve ter uma haste-guia de 1,20 m de comprimento fixada à sua face inferior, no mesmo eixo de simetria longitudinal, a fim de assegurar a centralização do impacto na queda; esta haste-guia deve ter uma marca visível distando de 0,75 m da base do coxim de madeira;

- em qualquer situação, o conjunto deve ter uma massa total de 65 kg;
- O martelo vazado deve ter um furo central de 44 mm de diâmetro, sendo que, neste caso, a cabeça de bater deve ser dotada na sua parte superior, de uma haste-guia de 33,4 mm de diâmetro e 1,20 m de comprimento;
- O martelo deve conter uma haste-guia de 1,20 m de comprimento fixada à sua face inferior, no mesmo eixo de simetria longitudinal, a fim de assegurar a centralização do impacto na queda; esta haste-guia do martelo deve ter uma maeca visível distando de 0,75 m da base do coxim de madeira. (NBR 6484/2020).

Figura 4 –montagem equipamento – ABNT

Fonte:

<https://www.studocu.com/pt-br/document/centrouiversitario-unifc/mecanica-dos-solos/nbr-6484-2020/13503263>

Figura 5 –montagem equipamento – ABNT

Fonte:

<https://www.studocu.com/pt-br/document/centrouniversitario-uniftc/mecanica-dos-solos/nbr-6484-2020/13503263>

Figura 6 –montagem equipamento – ABNT

Fonte:

<https://www.studocu.com/pt-br/document/centrouniversitario-uniftc/mecanica-dos-solos/nbr-6484-2020/13503263>

Figura 7 –montagem equipamento – ABNT

Fonte:

<https://www.studocu.com/pt-br/document/centrouniversitario-uniftc/mecanica-dos-solos/nbr-6484-2020/13503263>

A NBR6484:2020 estabelece que a perfuração se inicie com o trado- concha ou tradoconcha ou manual até 1m de profundidade a partir de 1m começa a perfuração com o trado helicoidal se após dez minuto de perfuração o avanço do trado helicoidal for inferior a 50 mm passa se usar o método de perfuração com circulação de água.

De acordo com o Manual do Sondador (2013) a execução da sondagem SPT é feita de maneira simples, os passos da realização da sondagem são:

1. Marcar o local do furo, realiza-se a marcação de um segmento de 45 cm com o uso de marcadores, e realizado a divisão de três partes igualmente contendo 15 cm cada uma,
2. Levantar o tripé e centrar sobre o local marcado usando o martelo como fio de prumo;
3. Abrir o furo usando um trado até que o solo mude ou chegue a 1m de profundidade;
4. Coletar amostras de solo sempre que o solo mudar;
5. Na profundidade de 1m ,colocar o amostrador padrão no fundo furo;
6. Na haste que ficou fora da boca do furo, marcar três trechos de 15cm;
7. Alinhar o martelo com a haste;
8. Levantar o martelo a até 75 cm;
9. Soltar o martelo (golpe);
10. Repetir os golpes até cravar o primeiro trecho de 15cm;

11. Anotar o número de golpes para cada trecho;
12. Fazer a mesma coisa para cravar os outros dois trechos de 15cm;
13. Anotar o numero de golpes para cada trecho;
14. Retirar o amostrador;
15. Abrir o amostrador soltando o bico e a haste para coletar a amostra;
16. Guardar a amostra em um saquinho plásrico
17. Fazer a etiqueta da amostra;
18. Continuar o furo com trado até que chegue a 2 m;
19. Repetir a cravação do amostrador padrão e coletar a amostra;
20. Quando o avanço com o trado ficar dificilou encontrar o nível de água ,
revestir o furo e instalar a bomba;
21. O revestimento deve ficar sempre acima do fundo do furo;
22. O revestimento deve ficar firme no sol, sem balançar ou girar;
23. A boca do revestimento deve ficar 75 cm acima do treeno;
24. A bica deve ficar pelo menos 50cm acima do terreno;
25. O aprofundamento ou avanço do furo após o revestimento deve ser feito por lavagem;
26. Para lavar o furo deve-se trocar o amostrador pelo trepano, ligar mangueira da bomba no topodas;

27. A lavagem é feita golpeando o fundo do furo e fazendo girar o trépano – tudo ao mesmo tempo e

28. O trabalho de sondagem segue nessa ordem até o final do furo.

Figura 8 – Posicionamento do Equipamento

Fonte:

<https://construirsozinho.com.br/sondagem-dosolo>

6 – PARALIZAÇÃO DA CRAVAÇÃO

A NBR 6484;20 diz que; A paralização da cravação é determinada quando a cravação do amostrador for interrompida antes de atingir os 45cm.

- Se em um dos tres segmentos de 15cm o número de golpes venha a ultrapassar a quantidade de 30.
- Ou se o amostrador – padrão não conseguir avançar ao receceber 5 golpes sucessivos do martelo.

A tabela a seguir apresenta o modo de escrita em que os resultados que deve ser anotado.

Tabela 1 – Apresentação das Penetrações

Figura 3 - Exemplo de Boletim de sondagem. Fonte: Escola Engenharia.

Fonte: <https://eescjr.com.br/blog/ensaio-spt/>

7 – PARALIZAÇÃO DA SONDAGEM

Após a finalização da testagem, insere-se novamente os piquetes no local em que foi realizado o processo, para que se caso faça necessário retornar ao local da testagem para realização de novos processos específicos, o mesmo seja localizado com maior facilidade. As amostras de solo e os respectivos relatórios realizados durante sua execução, deverão seguir para laboratório, para que seja feita a caracterização do solo com maior precisão e posteriormente realizar-se o boletim de sondagem. NBR 6484/20

A NBR6484;20 aponta que na sondagem a percussão SPT, a sua paralização ocorrerá de acordo com os criterios adotados pelos sondador responsável e que estejam de acordo com as necessidades.

Porém se não houver critérios, a sondagem continuará até que:

1. Quando a sondagem obtiver resultados consecutivos que indiquem N igual ou superior a 25 golpes;
2. A sondagem avança ate a profundidade 8m e seus golpes consecutivos iniquiem N 30 golpes ou mais; e
3. Avanco da sondagem quando obtidos 6m e N igual ou suerior a 35 golpes.

8 – COLETA DE AMOSTRAS

Após a paralização da sondagem, realiza-se a coleta das amostras de solos encontradas e retiradas durante o processo de escavação através do teste de SPT, porém para que seja realizada de forma correta a coleta deste respectivo material, deve-se:

1. Apoiar o martelo de modo suave e realizar as respectivas anotações de penetrabilidade do amostrado;
2. As amostras coletadas deverão ser armazenadas em um recipiente adequado e devidamente especificados com;
3. Número de serviço, local da obra, numeração de golpes realizados durante a execução da testagem e seu respectivo número e
4. Profundidade e a penetração adquirida durante sua execução.

Figura 9 – Imagem ilustrativa de amostra de coleta de solo

Fonte:

<https://blog.apl.eng.br/sondagem-a-percussao-conheca-e-entenda-os-procedimentos-executivos/>

Figura 10 – Imagem ilustrativa de coleta de solo rochoso

Fonte:

<https://www.guiadaengenharia.com/resultado-ensaio-spt/>

8.1 Tipos de amostras na sondagem a percussão

As amostras deverão ser obtidos da seguinte forma;

a) Amostras de barrilete: asmostrador SPT, com cerca de 200 g, constituídas pela parte inferior do material obtido no amostrador. Sempre que possível, a amostra do barrilete deve ser arcondicionada, mantendo-se intactos os cilindros do solo obtido.

b) Amostras de trado: com cerca de 500 g, constituída por material obtido durante a perfuração e coletadas na parte inferior das lâminas cortantes do trado.

c) Amostras de lavagem: com cerca de 50 g, obtidas por meio de decantação d'água de circulação, em recipient com capacidade mínima de 100 litros, neste processo de amostragem, vedada a prática de coleta do material acumulado durante o avanço da sondagem em um recipiente colocado junto a saída do recipiente.

8.2 Classificação das amostras

As amostras que são coletadas no ensaio devem ser examinadas de forma visual e tátil, fazendo sua classificação identificando características como plasticidade, granulometria ,coloração e a origem, em seguida após ordenar as amostras é realiza- se então a distinção entre solos grossos e finos, que é feito através da fricção com os dedosé visual para verificação da granulometria. a norma de classificação das amostras de acordo com o Nspt pode ser observada na tabela abaixo.

Tabela 2 – Estado de Compassidade e Consistência

Tabela A.1 – Estado de compactação e consistência

Solo	Índice de resistência à penetração (N)	Designação*
Areias e siltes arenosos	≤ 4	Flácida
	5 a 8	Pouco compacta
	9 a 16	Mediamente compacta
	17 a 40	Compacta
	> 40	Muito compacta
Argilas e siltes argilosos	≤ 2	Muito mole
	3 a 5	Mole
	6 a 10	Média
	11 a 19	Rígida
	20 a 30	Muito rígida
	> 30	Dura

* As expressões empregadas para a designação de compactação dos solos (flos, compacta etc.) são referentes à deformabilidade e à resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não podem ser confundidas com as mesmas denominações empregadas para a designação de compactação relativa dos solos ou para a situação presente em índices de estado crítico, definidos em mecânica dos solos.

Fonte: ABNT NBR6484:2020

Figura 11 – Classificação do solo

Fonte: <https://www.ufjf.br/nugeo/files/2017/07/GEF02Geotecnia-do-Subsolo-2017.pdf>

9 – NÚMERO DE SONDAGENS

A definição do número de sondagens e o local a ser realizado será definido de acordo com as exigências especificadas no projeto que deve se levar em consideração o tipo de estrutura que será executada.

O número minimamente estabelecido de sondagem SPT vai depender do estudo geotécnico que apresente mais seguro. As condições mínimas de sondagens são apresentadas na NBR 80036:1983.

- Dois para uma área de em planta do edifício até 200 m²;
- Três para área entre 200 m² e 400 m²;

- Uma para cada 200 m² de área da projeção em planta do edifício, em até 1200 m² de área;
- Entre 1200 m² e 2400 m² deve-se fazer uma sondagem a cada 400m² que excederem a 1200 m²; e
- A cima de 2400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano próprio da construção.

Em caso de não existir a planta recomenda-se realizar o mínimo de três sondagens com a distância máxima de 100m entre elas.

10 – BOLETINS DE SONDAJENS

Ao final do estudo de sondagem é emitido um boletim técnico em que se apresenta os resultados obtidos com as amostras.

No boletim de sondagem deve as informações referentes a profundidade que encontrou o nível da água, as camadas identificadas com os índices de resistência N_{spt}. Segundo a NBR 6484, este boletim deve conter ainda informações jurídicas.

A figura abaixo mostra como deve ser especificados o boletim.

Tabela 3 – Boletim de Sondagem

Fonte:

<https://www.guiadaengenharia.com/resultadoensaio-spt/>

11 – RELATÓRIOS DE SONDAGENS SPT

11.1 Relatórios de campo

Segundo a norma disponibilizada pela Associação brasileira de norma técnicas (ABNT), os relatórios técnicos devem ser arquivados por um período de 1 (um) ano, a ABNT 6484/20, afirma que os relatórios de campo, constantes nas folhas de anotações devem ser registrados os seguintes itens:

- a) Nome da empresa e do contratante;
- b) O número do trabalho;
- c) A localização do terreno;
- d) O número da sondagem
- e) A data e horário de início e de término da sondagem;
- f) A indicação do Sistema utilizado: manual ou mecanizado;
- g) Os métodos de perfuração empregados e suas respectivas profundidades;
- h) Os avanços do tubo de revestimento;
- i) A profundidade das mudanças de camadas de solo e do final da sondagem;
- j) A numeração e a profundidade das amostras coletadas no amostrador – padrão ou trado;
- k) Anotação das amostras coletadas por circulação de água;
- l) A descrição tátil, visual das amostras, na sequência: granulometria principal, coloração e origem; o número de golpes necessários a cravação de cada trecho nominal de 15 cm do amostrador em função da penetração correspondente;

m) Os resultados dos ensaios, seus respectivos avanços de perfuração por circulação de água;

n) A anotação sobre a posição do nível de água, como data/horário, e respectiva profundidade após abertura do furo, posição do revestimento quando houver;

o) Os nomes e os vistos dos sondadores; e

p) Demais informações colhidas durante a execução da sondagem, se forem julgados necessários. Q.

11.2 Relatório definitivo do ensaio

As empresas que realizam os testes de sondagem devem apresentar ao final do mesmo, o seu relatório de execução.

A NBR 6484/20, explica que o relatório final de sondagens deve ser entregue ao contratante em um prazo estipulado de 30 dias, a partir da realização do último furo da sondagem. Os resultados apresentados devem estar assinados pelo responsável técnico pela execução da sondagem.

Os itens que deverão constar de forma obrigatória no relatório são respectivamente:

- Nome do interessado;
- Local e natureza da obra;
- Descrição dos métodos e dos equipamentos empregados na realização das sondagens; e
- Demais observações e comentários a serem vistos como necessários;
- Referenciais dos desenhos constantes do relatório.

Ao relatório final deve ser anexado um desenho constando os seguintes itens:

1. Planta do local da obra, cotadas e amarradas;

2. Referências de fácil encontro; e

3. Logradouros públicos.

Figura 12 – Imagem ilustrativa de relatório de testagem

Fonte:

<https://www.finesoftware.com.br/software-parageotecnia/solucoes/estratigrafia/relatorios-deresultados-predefinidos/>

12 – PATOLOGIAS

Patologia é considerada como uma ciência que dá ênfase aos sintomas, os mecanismos, origens e causas dos defeitos constatados em edificações que buscam estudar e corrigir problemas em suas fundações.

Devido a isso, se dá a importância de realizar um diagnóstico de solo, para verificar-se as patologias presentes e que possam surgir e causarem danos a obra.

As patologias podem ser classificadas em:

Congenitas: Estas podem ser originadas durante a elaboração de projetos decorrentes da falta de observação das normas técnicas, e ainda causadas por

falhas resultantes da falta de qualificação dos profissionais envolvidos, onde devido a isso irá comprometer a edificação;

Construtivas: A origem de tais patologias está associada na fase de execução da construção, conseqüentemente do uso de mão de obra desqualificada, ainda em decorrência de emprego de materiais não certificados em virtude de não ser utilizado uma metodologia para execução do serviço;

Adquiridas: Tais patologias surgem no decorrer da vida útil da obra e são originadas pela exposição ao meio em que a mesma se encontra inserida; e

Acidentais: Essas patologias são causadas por alguns fenômenos atípicos conseqüentemente de uma solicitação incomum.

Antes de escolher a fundação adequada para as obras, o estudo de sondagem para identificar as características do solo faz de extrema importância para a execução projeto.

A garantia de sucesso na fundação das edificações depende das informações do solo colhidas durante o processo de sondagem.

As causas mais frequentes de patologia de fundações está relacionada a investigação das características do solo. “as patologias são decorrentes das incertezas e riscos inerentes á construção e vida útil das fundações” (MILITITSKY, 2015).

Militintsky (2015), a ocorrência de patologias nas obras civis tem sido notícia em diversos lugares do mundo, uma das mais conhecidas internacionalmente é a torre de Pisa, e no Brasil as edificações na cidade de Santos chama atenção pelo desaprumo das obras, os casos apresentados têm referências em inúmeras publicações especializadas.

Figura 13 – fundação de prédios em São Paulo

Fonte:

<https://engenharia360.com/por-que-os-prediosde-santos-sao-tortos/>

Figura 14 – Imagem torre de pisa e prédio em santos

Fonte:

<https://www.caupa.gov.br/por-que-a-torrede-pisa-e-inclinada/>

14 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

A ABNT NBR 6484 /2020, Trás as especificações e equipamentos necessários para a execussão da sondagem de simples reconhecimento (Standart Penetration TestSPT).

Os estudos geotécnicos para reconhecimento de solo deve ser realizado por engenheiro geotécnico ou por geólogo experiente, pois a mão de obra técnica especializada reflete diretamente na qualidade a execução dos procedimentos trazendo melhor eficiência nos resultados. proporcionando as melhores soluções para os projetos de fundação.

NBR 6483/2020. A apresenta a padronização dos procedimentos e equipamento para a execução da sondagem de simples reconhecimento de solo á percussão-SPT. Esta padronização permite aos profissionais entregar um trabalho de qualidade

De acordo com o Manual do Sondador (2013). A eficiência dos resultados considerada perfeita é de 100% porém no Brasil a eficiência está em torno de 76%. Portanto a qualificação de mão de obra, capacitação e atualização pode refletir na qualidade e inovação dos trabalhos na construção civil.

A escolha de realização do procedimento, entre manual e mecanizado é outro fator de interferência para a eficiência dos resultados. Pois a sondagem manual utilizase da força humana para determinar a altura ideal da queda do martelo, visto que com o passar do tempo o cansaço e a exaustão interfere na cravação do equipamento no solo. Neste o equipamento mecanizado tráz melhores chances de alcnçar um resultado eficiente.

CONCLUSÃO

A sondagem é um fator de extrema relevância na área da engenharia civil. Os estudos geotécnicos de investigação de solo servem de parâmetro indispensável para desenvolver os projetos de fundações. Os dados coletados interpretados e apresentados com eficiência permitem as melhores soluções para os projetos.

Com a pesquisa foi possível identificar as normas que regulamentam os estudos de sondagem de solo, as características e os principais elementos que devem ser observados durante a a execução da sondagem a percussão para reconhecimento de solo, identicou- se tambem que a não realização de sondagem para estudo do solo, como interpretação equivocada sobre os resultados dos dados coletados e a falta de padronização dos equipamentos,, interferem na eficiência dos resultados de sondagem. Estas observações interferem diretamente nos projetos de fundações das obras.

Diante do exposto faz se necessário seguir as as norma regulamentadora que especifica a forma correta de execução de sondagem SPT, evitando assim a

ocorrência de problemas nas edificações.

Portanto conclui-se que se os estudos de solo a percussão Standart Penetration Test (SPT), é de extrema importância para a construção civil, pois possibilita aos profissionais da engenharia civil a prevenção e resolução de problemas que possam ocorrer na fundação do projeto de edificação, trazendo maior segurança e qualidade aos serviços de edificações.

REFERÊNCIAS

NBR 6502: Rochas e Solos – Amostra ideformada. Rio de Janeiro, 1995

NBR 8036: Programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. Rio de Janeiro, 1983

NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro, 2019

NBR 9602: Sondagem atrado – procedimento. Rio de Janeiro.

NBR 6484: Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2020

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 6484: **Solo. Sondagemde simples reconhecimento com SPT. Método de ensaio.** Rio de Janeiro, 2001

CAPUTO, H. P. **Mecânica dos Solos e Suas Aplicações.** Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 6. ed. 234 p.

SCHNAID, Fernando. ODERBRECHT, Edgar – **Ensaio de campo e suas aplicações a engenharia de fundações** – 2 ed, São Paulo: Oficina de textos, 2012

PEREIRA, Carlos. **Tipos de sondagem de solo**, 2018 BRITO, Lima; D.G – **Fundações e Geotecnia: Métodos de investigação geológica e geotécnica da fundação de barragens**, 2013

SILVA, Gean Carlos Ferreira; A.R – **Avaliação da sondagem SPT via estudo de caso**, 2018 MILITITSKY, Jasbas; C.S – Patologia das fundações. 2 ed. Oficina de textos: Cubatão. São Paulo, 2015

^{1,2}Graduandas em Engenharia Civil

³Mestre em Engenharia de Estrutura. Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho – FAEC-PVH Porto Velho, RO, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil